

ADEKVAT RIYAZI MODELƏRDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ BƏRK CİSMİN DEFORMASIYASI PROSESİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

MƏMMƏDOVA SÜRƏYYA İSA QIZI
MEHDIYEVA ŞƏFIQƏ MƏHƏMMƏD QIZI

Azərbaycan Texniki Universiteti, "Mühəndis fizikası və elektronika" kafedrasının dosentləri

Xülasə: Bərk cismin deformasiyası prosesinin öyrənilməsi üçün adekvat riyazi modellərdən istifadə sənaye energetikası üçün aktual məsələdir. Məlumdur ki, mexaniki təsir altında cisimlər deformasiyaya uğrayır və onlarda mexaniki gərginliklər yaranır ki, bu da öz növbəsində məhvə səbəb olur. Buna görə də deformasiya proseslərinin modelləşdirilməsi həm avadanlığın möhkəmliyi və etibarlılığı məsələlərinin öyrənilməsində, həm də bərk yanacaqın incə üyüdülməsi problemlərinin həllində faydalı ola bilər. Kontinuum mexanikasının klassik kontinuum modelləri ideallaşdırılmış mühitlərdə və müntəzəm formalı cisimlər üçün mexaniki təsirləri öyrənmək üçün əlverişlidir. Bircins olmayan strukturların və mürəkkəb formalı obyektlərin təhlilində onlardan istifadə əhəmiyyətli çətinliklərlə qarşılaşır. Belə hallarda, modellərin adekvatlığını azaldan bir sıra sadələşdirici fərziyyələr təqdim etmək lazımdır.

Açar sözlər: bərk cisimlərin deformasiyası, kvant nəzəriyyəsi, ion bağları, kristal quruluşu, qeyri bircins struktur, modelin adekvatlığı, deformasiya prosesi

Аннотация: Использование адекватных математических моделей для исследования процесса деформирования твёрдого тела является актуальной задачей промышленной энергетики. Известно, что при механическом воздействии тела деформируются и в них возникают механические напряжения, которые, в свою очередь, приводят к разрушению. Поэтому моделирование деформационных процессов может быть полезно как при исследовании вопросов прочности и надёжности оборудования, так и при решении задач тонкого измельчения твёрдого топлива. Классические континуальные модели механики сплошных сред пригодны для изучения механических эффектов в идеализированных средах и для объектов регулярной формы. Их использование при анализе неоднородных структур и объектов сложной формы сталкивается со значительными трудностями. В таких случаях необходимо вводить ряд упрощающих допущений, снижающих адекватность моделей.

Ключевые слова: деформация твердых тел, квантовая теория, ионные связи, кристаллическая структура, неоднородная структура, адекватность модели, процесс деформации

Materiallar və üsullar. Əvvəllər istifadə olunan modellərdən fərqli olaraq, bərk cisimi elastik bağlarla birləşdirilmiş yerli elementlər toplusu kimi nəzərdən keçirən diskret model istifadə olunur, burada kosmik diskretləşmə pilləsi vahid kütlənin ayrıca lokal elementidir. Yeni təfsirdə diskretləşdirmə addımı bir neçə qarşılıqlı əlaqədə olan vahid kütlələrin sisteminin (dəstinin) davranışına uyğundur.

"Bərk cisim" dedikdə, maddənin olduğu vəziyyəti nəzərdə tuturlar. Bizi əhatə edən və istifadə etdiyimiz obyektlərin əksəriyyəti bərk cisimlərdir. Ona görə də onların quruluşu və xassələri haqqında mümkün qədər çox öyrənməyə çalışmağımız təbiidir. Bəlli olur ki, bərk cisimlərin maraqlı xassələrinin əksəriyyəti onların elektron quruluşu ilə müəyyən edilir. Məhz elektron quruluş nəzəriyyəsi Kvant mexanikası kafedrasının bərk cisimlər nəzəriyyəsi qrupu tərəfindən öyrənilir.

Bərk cisimlərin elektron quruluşu nəzəriyyəsi həm kristal (ideal kristallar və qüsurlu kristallar), həm də kristal olmayan (amorf) bərk cisimləri əhatə edən çox geniş bir sahədir. Bu nəzəriyyə bərk maddələrin müxtəlif xassələrini (mexaniki, elektrik, optik, maqnit və s.) və həcmdə və səthdə baş verən müxtəlif prosesləri, o cümlədən elektrik müqavimətinin təbiəti, faza keçidləri, maqnit nizamlanması, kristal böyüməsi, temperaturun və şüalanmanın təsiri altında qüsurların əmələ gəlməsi, korroziya və bir çox başqaları kimi xüsusi prosesləri təsvir edir və izah edir. Bərk cisim

fizikasının inkişafının uzun tarixinə baxmayaraq, bəzi hadisələrin təbiəti hələ də ətraflı izahat almamışdır [1,2].

Son misal 1986-cı ildə Bednorz və Müller tərəfindən kəşf edilmiş yüksək temperaturlu superkeçiricilik fenomenidir. "Yüksək temperatur" termini o deməkdir ki, superkeçiricilik adi superkeçiriciliyi əldə etmək üçün tələb olunan maye heliumdan çox daha ucuz və daha asan əldə edilə bilən maye azotdan istifadə etməklə əldə edilə bilər. Yüksək temperaturun super keçiriciliyi texniki tətbiqlər üçün böyük ümidlərlə əlaqəli olduğundan, bu fenomen bütün dünyada geniş və intensiv şəkildə öyrənilmiş və son iki onillikdə bu mövzuda on minlərlə məqalə yazılmışdır. Bu hadisənin müxtəlif aspektləri tədqiq edilmiş, xüsusən də müəyyən edilmişdir ki, yüksək temperaturlu fəvqəkeçiricilik mis və oksigen ionlarının əmələ gətirdiyi kristal müstəvilərin elektron vəziyyəti ilə bağlıdır və burada elektron dəliklər deyilənlər mühüm rol oynayır. Lakin yüksək temperaturun fəvqəkeçiriciliyinin mexanizmi hələ də aydınlaşdırılmayıb və bu hadisənin nəzəriyyəsi hələ də öz kəşfçisini gözləyir. Bu, bərk cisim fizikasında həll edilməmiş problemin ən parlaq nümunəsidir. Bir çox başqa böyük və kiçik həll edilməmiş problemlər var və bərk cisim fizikası nəzəri tədqiqatlar üçün geniş sahə təklif edir. Bu vəziyyət, əlbəttə ki, həll olunan problemlərin mürəkkəbliyi ilə müəyyən edilir. Eyni zamanda, bir çox digər nəzəriyyələrdən fərqli olaraq, burada mürəkkəblik nəzəriyyənin əsas tənliyinin aydın olmaması deyil. Bərk cisimlərin elektron quruluşunun qeyri-relativistik nəzəriyyəsində əsas tənlik yaxşı məlumdur - bu dalğa funksiyası üçün kvant Şrödinger tənliyidir:

Məsələn, bərk cisimlər nəzəriyyəsində bant sxemi adlanan sxem uzun müddət uğurla istifadə olunur və istifadə olunmağa davam edir. Bu sxemdə bir elektronun dövrü sahədə davranışı nəzərə alınmaqla bərk cismin enerji spektri və xassələri təsvir edilmişdir. Lakin bu sadə nəzəriyyə yalnız elektron-elektron qarşılıqlı təsirinə təfərrüatlarının vacib olmadığı hallarda uyğundur. Digər hallarda, məsələn, eksitonları təsvir edərkən, elektron-elektron qarşılıqlı əlaqəsi əhəmiyyətlidir və daha mürəkkəb çox elektron nəzəriyyələrdən istifadə etmək lazımdır. Bunlara sıxlığın funksional yaxınlaşmasına əsaslanan üsullar (müəllif U.Kon - 1999-cu il Nobel mükafatı laureatı), Hartree-Fok metodunun müxtəlif versiyaları və Hubbard və ya Heisenberg modeli Hamiltonianlardan geniş istifadə olunur. Onlar kristalların elektron quruluşunu hesablamağa, həyəcan spektri haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir - eksitonlar, magnonlar, polaronlar, polaritonlar, spinonlar və s [1,2,3].

Çox elektron sistemlər nəzəriyyəsi Kvant mexanikası kafedrasının (keçmiş nəzəri fizika kafedrası) ənənəvi fənnidir. Uzun illər akademik V.A. Fok, xüsusən də çox elektron sistemlər nəzəriyyəsinin əsas üsullarından birinin - Hartree-Fok metodunun müəllifidir. Hartree-Fok tənlikləri adlanan bu metodun tənlikləri Kembric Universitetinin (İngiltərə) professoru D.Hartri tərəfindən vizual mülahizələrdən yazılmışdır. Ciddi bir törəmə ilə məlum oldu ki, tənliklərdə klassik analoqu olmayan və buna görə də vizual mülahizələrdən istifadə etməklə əldə edilə bilməyən xüsusi "mübadilə" şərtləri olmalıdır. Hartree-Fok metodu bərk cisimlərin elektron quruluşu nəzəriyyəsində fundamental rol oynayır. Bir tərəfdən, Hartree-Fok metoduna daxil edilən sadələşdirmələr nəticəsində bir çox təxmini üsullar əldə edilir. Digər tərəfdən, daha dəqiq metodların qurulması üçün əsasdır.

Elmi istiqamətlərdən biri mükəmməl və qeyri-kamil kristalların, həmçinin xarici (kristal) sahələrdə çoxluq və molekulların elektron quruluşunun öyrənilməsidir. Bu məqsədlə kvant mexanikasının müasir qeyri-empirik (çox konfigurasiyalı üsullar, sıxlığın funksional metodu) və yarı empirik üsullarından istifadə olunur. Aşağıdakı problemlər nəzərə alınır:

Kristallarda atomların yerli xüsusiyyətlərinin-yüklərin, maqnit momentlərinin, kristalloqrafik valentliklərin təyini; zolağın strukturunun xüsusiyyətləri, qoşalaşmamış spin sıxlığı, kimyəvi bağların təbiəti və s [2,3,4].

Atomların, molekulların və kiçik klasterlərin nisbi çoxkonfigurasiya hesablamaları. Relyativistik psevdopotensialların yaranması. Yüksək incə parçalanma sabitlərinin, nüvədə elektron sıxlıqlarının, NMR sabitlərinin, sərt rentgen xətlərinin izotopik və kimyəvi yerdəyişmələrinin hesablanması.

Qeyri-relativistik və relativistik effektiv əsas potensialların (psevdopotensiallar və ayrılan psevdopotensiallar) qurulması.

Spin sistemlərinin - zəncirlərin və təyyarələrin, xüsusən də onların antiferromaqnit sifarişinin öyrənilməsi. Burada nəinki ümumi qəbul edilmiş modellər nəzərdən keçirilir, həm də spin dalğa funksiyası üçün daha dəqiq və buna görə də daha mürəkkəb, qeyri-xətti tənliklər çıxarılır və öyrənilir.

Maqnitizm və yüksək temperaturlu superkeçiriciliyin kvant nəzəriyyəsi.

Müasir elm və texnologiyada təkcə orta (əvvəlki kimi) deyil, həm də mürəkkəb bərk cisim sistemlərinin təfərrüatlı xüsusiyyətlərini və ətraflı strukturunu bilmək lazımdır. Xüsusilə, mikroelektronika indi nanoelektronika ilə əvəz olunur, onun işçi elementləri yalnız bir neçə onlarla atomdan ibarətdir və bu işçi elementlərin atomları təcrid olunmuş qruplar yaratmır, bazanın atomları ilə qarşılıqlı təsirdədir. Beləliklə, burada çox sayda atom (təxminən 10^{20}) olan sistemin xüsusiyyətlərini atom səviyyəsində öyrənmək lazımdır. Nəzərdən keçirilən sistemlərin mürəkkəbliyi səbəbindən təkcə eksperimental tədqiqat metodlarından istifadə sistem haqqında bütün lazımı məlumatları əldə etməyə imkan vermir və burada nəzəriyyəyə köməyə gəlir.

Bizi maraqlandıran mürəkkəb sistemin xüsusiyyətləri onun elektron quruluşu, yəni sistemin elektron qabıqlarının quruluşu ilə müəyyən edilir və bizim vəziyyətimizdə sistemin elektron quruluşu yüksək dəqiqliklə bilinməlidir. Nəzəriyyə, prinsipcə, istənilən çoxelektronlu sistemin elektron strukturunu tapmağa imkan verir. Bunun üçün ikinci dərəcəli qismən diferensial tənlik olan müvafiq Şredinger tənliyini həll etməklə bu sistemin dalğa funksiyasını hesablamaq lazımdır. Bununla belə, qismən diferensial tənliyin birbaşa həlli tənlikdə az sayda dəyişən (təxminən beş-on) olduqda mümkündür [3,4,5]

Kvant nəzəriyyəsində çoxelektronlu sistemlərin dalğa funksiyalarının hesablanması üçün təxmini üsullar işlənilib hazırlanmışdır ki, bu da bir neçə onlarla atomdan ibarət sistemin dalğa funksiyasını məqbul dəqiqliklə tapmağa imkan verir. Beləliklə, kifayət qədər böyük miqdarda kompüter vaxtı sərf edərək, nanoelektron cihazın təcrid olunmuş işçi elementinin elektron quruluşunu müəyyən etmək mümkündür. Bununla belə, yuxarıda deyildiyi kimi, sistemin bu işçi elementləri təcrid olunmur, ancaq bir-biri ilə deyil, həm də böyük sistemin qalan atomları ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir-birinə bağlı atomlardan ibarət sözdə çoxluq təşkil edir. Beləliklə, böyük sistemin kiçik bir hissəsi olan klasterin elektron strukturunun tapılması problemi yaranır.

Sırf ion bağları olan sistemlər üçün bu problemin həlli nisbətən sadədir. Sırf ion sistemlərində ionlar arasında sərhədlər çəkmək, klasterə bəzi ionlar təyin etmək, qalan ionları ətraf mühitə aid etmək və ətraf mühitin elektrostatik potensialı və çoxluq ionlarına bitişik olan ətraf mühit ionlarının mübadilə-korrelyasiya potensialının cəmi kimi ətraf mühit potensialını qurmaq mümkündür. Kovalent bağları olan sistemlər üçün ətraf mühit sahəsinin qurulması problemi daha mürəkkəbdir. Burada sistem bilavasitə çoxluq və mühitə bölündükdə, çoxluq atomları ilə mühit atomları arasında kovalent bağlar pozulur.

Nümunə olaraq silisium kristalında dəmir atomunun qarışıqını nəzərdən keçirək. Bu halda, ən kiçik klaster dəmir ionu və qonşu silikon atomları ilə dörd dəmir bağı olacaqdır. Ətraf mühit sahəsinə qurarkən, həqiqi tetrivalent silikon atomlarını monovalent psevdosilikon atomları ilə əvəz etmək lazımdır, lakin psevdosilikonun dəmirlə əlaqəsi həqiqi silisiumun əlaqəsi ilə eyni olsun. Bu vəziyyətdə problem psevdosilikon potensialının qurulmasına, pozulmuş kovalent bağların bərpasına qədər azalır.

Ümumi halda pozulmuş bağları bərpa edən ətraf mühit sahəsinin qurulması üçün ciddi bir üsul (Hartri-Fok metodu daxilində) işləyib hazırlanmışdır. Bu məqsədlə ayrıla bilən potensialdan (son ölçülü operator) istifadə edilməsi təklif edilmiş və ətraf mühit sahəsinə təsvir edən ayrıla bilən potensialın qurulması üsulu işlənmişdir. Bir qayda olaraq, problemi həll etmək üçün dəqiq bir üsul çox kompüter vaxtı tələb edir. Ayrılan mühit potensialı istisna deyil. Buna görə də, hazırda alimlər böyük sistemin tərkib hissəsi olan klasterin elektron strukturunun müəyyən edilməsi probleminin effektiv və nisbətən tez həllinə imkan verəcək daha sadə təxmini potensialları axtarır və inkişaf etdirir. Bu zaman həm ciddi riyazi metodlardan, həm də keyfiyyət mülahizələrinə əsaslanan modelləşdirmə üsullarından və sadə model sistemlərinin hesablanmasında toplanmış təcrübədən istifadə edilir.

Məlumdur ki, mexaniki təsir altında cisimlər deformasiyaya uğrayır və onlarda mexaniki gərginliklər yaranır ki, bu da öz növbəsində məhvə səbəb olur. Buna görə də deformasiya

proseslərinin modelləşdirilməsi həm avadanlığın möhkəmliyi və etibarlılığı məsələlərinin öyrənilməsində, həm də bərk yanacağıncə üyüdülməsi problemlərinin həllində faydalı ola bilər. Kontinuum mexanikasının klassik kontinuum modelləri ideallaşdırılmış mühitlərdə və müntəzəm formalı cisimlər üçün mexaniki təsirləri öyrənmək üçün əlverişlidir. Onların qeyri-bərabər strukturların və mürəkkəb formalı obyektlərin təhlilində istifadəsi əhəmiyyətli çətinliklərlə qarşılaşır. Belə hallarda, modellərin adekvatlığını azaldan bir sıra sadələşdirici fərziyyələr təqdim etmək lazımdır [6,7].

Əvvəllər istifadə olunan modellərdən fərqli olaraq, bərk cisim elastik bağlarla birləşdirilmiş yerli elementlər toplusu kimi nəzərdən keçirən diskret model istifadə olunur, burada kosmik diskretləşmə addımı vahid kütlənin ayrıca lokal elementidir. Yeni təfsirdə diskretləşdirmə addımı bir neçə qarşılıqlı əlaqədə olan vahid kütlələrin sisteminin (dəstinin) davranışına uyğundur. Bərk cismin deformasiya prosesinin təhlilinə təkmil yanaşma tədqiq edilmişdir. Təkcə eksenel deformasiyaları (sıxılma - uzanma) deyil, həm də eninə ölçülərin dəyişməsinin (kəsmə) təsirlərini öyrənməyə imkan verən model təklif olunur. Müəyyən edilmişdir ki, modelləşdirməyə bu cür yanaşma bizə diskret vaxtın hər bir addımında prosesin vizuallaşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə imkan verir. Alınmış nəticələr bərk cisimlərin deformasiyası prosesinin modelləşdirilməsinə diskret yanaşmaları təkmilləşdirməyə imkan vermişdir. Bu halda təkcə eksenel deformasiyaları (sıxılma - uzadılma) deyil, həm də eninə ölçülərin dəyişməsinin (kəsmə) təsirlərini modelləşdirmək mümkün olmuşdur.

Modelləşdirməyə diskret yanaşma diskret vaxtın hər bir addımında prosesin vizuallaşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə imkan verdi. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, diskret yanaşma gərginlik vəziyyətini təhlil etməyə və sərbəst təsir altında bərk cisimlərdə deformasiya dalğalarının yayılmasını vizuallaşdırmağa imkan verir. Elastik dalğaların yayılmasına dair kompüter simulyasiyası ilə əldə edilən məlumatlar əvvəllər aparılmış fiziki təcrübələrin nəticələri ilə üst-üstə düşür. Diskret yanaşmadan istifadə edərkən mürəkkəb formalı heterojen cisimlərin davranışını təhlil etməkdə heç bir çətinlik yaranmır, çünki struktur xüsusiyyətləri yerli səviyyədə nəzərə alınır və modelləşdirmə alqoritminin tənzimlənməsini tələb etmir.

Bərk cisimlərin deformasiya prosesini öyrənmək üçün adekvat riyazi modellərdən istifadə sənaye mühəndisliyi üçün aktual məsələdir. Məlumdur ki, mexaniki təsir altında cisimlər deformasiyaya uğrayır və onlarda mexaniki gərginliklər yaranır ki, bu da öz növbəsində məhvə səbəb olur. Buna görə də deformasiya proseslərinin simulyasiyası həm avadanlığın möhkəmliyi və etibarlılığı məsələlərinin öyrənilməsində, həm də bərk yanacağıncə üyüdülməsi problemlərinin həllində faydalı ola bilər. Kontinuum mexanikasının klassik kontinuum modelləri ideallaşdırılmış mühitlərdə və nizamlı formalı cisimlərdə mexaniki gərginlikləri öyrənmək üçün faydalıdır. Onların heterojen strukturların və mürəkkəb formalı obyektlərin təhlilində tətbiqi əhəmiyyətli çətinliklərlə qarşılaşır. Belə hallarda, modellərin adekvatlığını azaldan bir sıra sadələşdirici fərziyyələr tətbiq edilməlidir.

Əvvəlki modellərdə vahid kütlənin ayrıca yerli elementi məkanın diskretləşdirilməsi addımı idi. Yeni təfsirdə diskretləşdirmə addımı bir neçə qarşılıqlı əlaqədə olan vahid kütlələrin sisteminin (dəstinin) davranışına uyğundur. Bərk cismin deformasiya prosesinin təhlilinə təkmil yanaşma tədqiq edilmişdir. Təkcə eksenel deformasiyaları (sıxılma - gərginlik) deyil, həm də eninə ölçülərdəki dəyişikliklərin (kəsmə) təsirlərini öyrənməyə imkan verən model təklif edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, modelləşdirməyə bu cür yanaşma diskret vaxtın hər bir addımında prosesin vizuallaşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirə bilər [6,7].

Alınmış nəticələr bərk cisimlərin deformasiya prosesinin simulyasiyasına diskret yanaşmaları təkmilləşdirməyə imkan vermişdir. Eyni zamanda, təkcə eksenel deformasiyaları (sıxılma - gərginlik) deyil, həm də eninə ölçülərdəki dəyişikliklərin (kəsmə) təsirlərini modelləşdirmək mümkün olmuşdur. Modelləşdirməyə diskret yanaşma diskret vaxtın hər bir addımında prosesin vizuallaşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə imkan verdi. Tədqiqat göstərdi ki, diskret yanaşma gərginlik vəziyyətini təhlil etməyə və sərbəst təsir zamanı bərk cisimlərdə deformasiya dalğalarının yayılmasını vizuallaşdırmağa imkan verir. Kompüter simulyasiyası ilə əldə edilən elastik

dalğaların yayılmasına dair məlumatlar əvvəlki fiziki təcrübələrin nəticələri ilə üst-üstə düşür. Diskret yanaşma mürəkkəb formalı heterojen cisimlərin davranışını təhlil etməkdə çətinlik yaratmır, çünki dizayn xüsusiyyətləri yerli səviyyədə nəzərə alınır və modelləşdirmə alqoritminin tənzimlənməsini tələb etmir.

Bərk vəziyyətdə maddə həm formasını, həm də həcmi saxlayır. Aşağı temperaturda bütün maddələr donur - bərk maddələrə çevrilirlər. Qatılaşma temperaturu təzyiqlə artırılmaqla bir qədər artırıla bilər. Bərk maddələr kristal və amorf bölünür.

Mikroskopik nöqtəyi-nəzərdən bərk cisimlər onların tərkibindəki molekulların və ya atomların uzun müddət öz orta vəziyyətini dəyişməz saxlaması, yalnız onların ətrafında kiçik bir amplituda salınması ilə xarakterizə olunur. Kristallarda atomların və ya molekulların orta mövqeləri ciddi şəkildə nizamlanır.

Şəkil 1. Kristal maddələr: stronsium titanatın atom rezolyusiyasının təsviri. Parlaq atomlar Sr , daha tünd atomlar Ti -dir.

Amorf cisimlərdə atomlar təsadüfi yerləşmiş nöqtələr ətrafında salınır; onlar uzun mənzilli nizamdan məhrumdurlar, lakin molekulların molekullardakı atomlar arasındakı məsafələrlə müqayisə oluna bilən məsafələrdə sıx yerləşdiyi qısa mənzilli nizamı saxlayırlar.

Klassik anlayışlara görə, bərk cismin sabit vəziyyəti (minimum potensial enerji ilə) kristaldır.

Amorf vəziyyətin xüsusi halı şüşəli vəziyyətdir. Amorf bədən metastabil vəziyyətdədir və zaman keçdikcə kristal vəziyyətinə keçməlidir, lakin kristallaşma müddəti o qədər uzundur ki, *metastabillik* ümumiyyətlə özünü göstərmir. Amorf cisim çox yüksək (çox vaxt sonsuz yüksək) özlülüyü olan maye hesab edilə bilər [8,9].

Kristal bərk cisimlər anizotrop xassələrə malikdir, yəni onların tətbiq olunan xarici qüvvələrə reaksiyası qüvvələrin kristalloqrafik oxlara nisbətən oriyentasiyasından asılıdır.

Maye vəziyyətdə maddə öz həcmi saxlayır, lakin formasını saxlamır. Maye hal adətən bərk və qaz arasında aralıq sayılır. Maye cisimlərin forması onların səthinin elastik membran kimi davranması ilə tamamilə və ya qismən müəyyən edilə bilər. Beləliklə, su damcılara yığıla bilər. Qarışdırıldıqda və mayenin içindəki temperatur səthdəki temperaturdan fərqli olduqda, maye onun sabit səthinin altından axa bilər.

Mayenin molekulları müəyyən bir mövqeyə malik deyil, eyni zamanda tam hərəkət azadlığına malik deyillər. Aralarında bir cazibə var, onları yaxın məsafədə saxlayacaq qədər güclüdür.

Şəkil 2. Klassik monotomik mayenin quruluşu

Maye vəziyyətdə olan bir maddə müəyyən bir temperatur diapazonunda mövcuddur, ondan aşağıda bərk vəziyyətə keçir (kristallaşma baş verir və ya bərk amorf vəziyyətə çevrilir - şüşə), ondan yuxarı qaz halına keçir (buxarlanma baş verir). Bu diapazonun sərhədləri təzyiqdən asılıdır.

Bir qayda olaraq, maye vəziyyətdə olan bir maddə yalnız bir modifikasiyaya malikdir. (Ən mühüm istisnalar kvant mayeləri və maye kristallardır.) Buna görə də əksər hallarda maye təkçə birləşmə vəziyyəti deyil, həm də termodinamik faza (maye faza) olur. Bütün mayelər adətən təmiz mayələrə və qarışıqlara bölünür. Bəzi maye qarışıqların həyat üçün böyük əhəmiyyəti var: qan, dəniz suyu və s. Mayelər həlledici rolunu oynaya bilər [8,9].

Qaz kimi, mayelər də əsasən izotropdur. Bununla birlikdə, anizotrop xüsusiyyətləri olan mayelər var- mayekristallar. İzotrop, normal fazaya əlavə olaraq, bu maddələr, mezogenlər, **mezofaza** adlanan bir və ya daha çox nizamlı termodinamik fazalara malikdirlər. Mezofazaların tərkibi maye kristalların molekullarının xüsusi formasına görə baş verir. Adətən bunlar uzun dar molekullardır, bunun üçün oxlarının üst-üstə düşməsi üçün yatmaq faydalıdır.

Qaz halı nə formanı, nə də həcmi saxlamaması ilə xarakterizə olunur. Üstəlik, onun üçün mövcud olan bütün həcmi doldurur. Bu vəziyyət aşağı sıxlığı olan maddələr üçün xarakterikdir. Maye haldan qaz halına keçid buxarlanma, qaz halından maye vəziyyətə əks keçid isə kondensasiya adlanır. Mayedən yan keçərək bərk vəziyyətdən qaz halına keçid sublimasiya və ya sublimasiya adlanır.

Mikroskopik nöqteyi-nəzərdən qaz, ayrı-ayrı molekullarının zəif qarşılıqlı təsir göstərdiyi və xaotik şəkildə hərəkət etdiyi bir maddə vəziyyətidir. Onların arasında qarşılıqlı təsir sporadik toqquşmalara qədər azalır. Molekulların kinetik enerjisi potensial enerjini üstələyir. Mayelər kimi qazlar da mayedir və deformasiyaya müqavimət göstərir. Mayelərdən fərqli olaraq, qazlar sabit bir həcmə malik deyil və sərbəst səth meydana gətirmir, lakin bütün mövcud həcmi (məsələn, bir qab) doldurmağa meyllidirlər.

Şəkil 3. Qaz molekulları arasındakı boşluqlar.

Qaz molekulları çox zəif bağlara malikdir. Qazdakı molekullar sərbəst və sürətli hərəkət edə bilər. Qazlar və onların qarışıqları kimyəvi xassələrinə görə aşağı aktivliyə malik inert qazlardan tutmuş partlayıcı qaz qarışıqlarına qədər çox dəyişir. "Qaz" termini bəzən təkçə atom və molekul dəstlərinə deyil, həm də digər hissəciklərin dəstlərinə - fotonlara, elektronlara, Brown hissəciklərinə və plazmaya istinad etmək üçün istifadə olunur. Bəzi maddələrin qaz halı yoxdur. Bunlar mürəkkəb kimyəvi quruluşa malik maddələrdir ki, temperatur yüksəldikdə kimyəvi reaksiyalar nəticəsində qaz halına gəlməzdən əvvəl parçalanırlar. Tək bir maddənin müxtəlif qaz termodinamik fazaları yoxdur.

Qazlar izotropiya, yəni xüsusiyyətlərin istiqamətdən müstəqilliyi ilə xarakterizə olunur. İnsanlara tanış olan yer üzündə qaz istənilən nöqtədə eyni sıxlığa malikdir, lakin bu, universal qanun deyil; xarici şərtlərdə, məsələn, Yer cazibə sahəsində və ya müxtəlif temperatur şəraitində qaz sıxlığı nöqtədən nöqtəyə dəyişə bilər. Eyni maddənin sabit maye və ya bərk fazasının mövcud ola biləcəyi şəraitdə maddənin qaz halına adətən buxar deyilir [9].

Maddənin dördüncü məcmu vəziyyəti çox vaxt plazma adlanır. Plazma qismən və ya tam ionlaşmış qazdır və tarazlıqda adətən bir neçə min K və daha yüksək temperaturda baş verir. Yer şəraitində plazma qaz atqılarında əmələ gəlir. Onun xassələri, elektrodinamikanın plazma üçün əsas rol oynaması, yəni elektromaqnit sahəsinin ionlar və elektronlarla plazmanın bərabər tərkib hissəsi olması istisna olmaqla, maddənin qaz halının xüsusiyyətlərinə bənzəyir.

Şəkil4.Maddənin plazma halı

Nəticələr. Bərk cismin deformasiyası prosesinin təhlilinə təkmil yanaşma tədqiq edilmişdir. Təkcə aksenel deformasiyaları (sıxılma-gərilmə) deyil, həm də eninə ölçülərdəki dəyişikliklərin (kəsmə) təsirlərini öyrənməyə imkan verən model təklif olunur. Müəyyən edilmişdir ki, modelləşdirməyə bu yanaşma diskret vaxtın hər bir addımında prosesin vizuallaşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə imkan verir. Alınan nəticələr bərk cisimlərin deformasiya prosesinin modelləşdirilməsinə diskret yanaşmaları təkmilləşdirməyə imkan verdi. Yalnız aksenel deformasiyaları (sıxılma - gərginlik) deyil, həm də dəyişən eninə ölçülərin (kəsmə) təsirlərini modelləşdirmək mümkün oldu. Modelləşdirməyə diskret yanaşma diskret vaxtın hər bir addımında prosesin vizuallaşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə imkan verdi. Aparılmış tədqiqatlar göstərdi ki, diskret yanaşma gərginlik vəziyyətini təhlil etməyə və sərbəst təsir zamanı bərk cisimlərdə deformasiya dalğalarının yayılmasını vizuallaşdırmağa imkan verir. Elastik dalğaların yayılmasına dair kompüter simulyasiyası ilə əldə edilən məlumatlar əvvəllər aparılmış fiziki təcrübələrin nəticələri ilə üst-üstə düşür. Diskret yanaşmadan istifadə edərkən davranışını təhlil etməkdə heç bir çətinlik yoxdur.

ƏDƏBİYYATIN SIYAHISI

1. Бобков С.П. Моделирование основных процессов переноса с использованием клеточных автоматов // Известия вузов. Химия и химическая технология. - 2009. - Т. 52, вып. 3. - С. 109-114.
2. Бобков С.П., Полищук И.В. Исследование процесса упругого деформирования методом дискретных элементов // Вестник ИГУ. - 2014. - Вып. 5. - С. 47-50.
3. Псахье С.Г., Хорие Ю., Ю.С. Портативный мобильный автоматный метод моделирования материалов с мезоструктурой // Теоретическая и прикладная механика разрушения. - Томск, 2001. - Т. 37. - С. 311-334.
4. Ван Т.К., Чан Ч.С. Моделирование разрушения бетона с использованием двух различных подходов в микроструктурной механике // Конференция по механике материалов. - Сан-Паулу, 2011. - 14 с.
5. Полищук И.В., Бобков С.П. Использование метода дискретных элементов для моделирования процесса неупругого деформирования // Вестник ИГУ. - 2014. - Вып. 6. - С. 71-74.
6. Барочкин, А.Е., Жуков, В.П., Шумилова, М.С., Барочкин, Е.В., Беляков, А.Н. Матричный метод расчета сложных систем теплообмена с многокомпонентным теплоносителем. Вестник ИГЭУ, 2020, №1, с. 59–68.
7. Бобков, С.П. Моделирование основных процессов переноса с использованием клеточных автоматов. Известия вузов. Химия и химическая технология, 2009, т. 52, №3, с. 109–114.
8. Тоффоли, Т. Клеточные автоматы. MIT Press, Кембридж, Массачусетс. Лондон, Англия, 1987. 260 с.
9. Бобков, С.П., Полищук, И.В. Исследование упругих деформаций методом дискретных элементов. Вестник ИГЭУ, 2014, вып. 5, с. 47-50.